

Urban Green – Städtisches Grün nutzen! Aber wie genau lassen sich Lebensmittel in der Stadt erzeugen?

Susanne v. Münchhausen

In der Gemüseinitiative gemeinsam nach den Jungpflanzen schauen.
BIONALES e.V.; HNEE/LIAISON, Foto: Stefanie Kösling

Unter dem trendigen Begriff *Urban Farming* werden unterschiedliche Formen der Erzeugung von pflanzlichen oder tierischen Lebensmitteln innerhalb der Stadtgrenzen oder in den angrenzenden Gebieten zusammengefasst. Neben der unternehmerisch ausgerichteten Produktion sind der Anbau von Gemüse, die Obsternte oder Hühnerhaltung oft Freizeitaktivitäten.

In ihrer vielfältigen Ausgestaltung kann die urbane Lebensmittelerzeugung maßgeblich dazu beitragen, die gesellschaftlichen Strategien zur Erreichung der Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) umzusetzen. In Großstädten wie Frankfurt am Main sind dies einerseits die großen ökologischen und klimarelevanten Herausforderungen: Wie lässt sich städtisches Grün mit seinen Ökosystemen dauerhaft bewahren? Auf welche Weise lässt sich (Regen)Wasser effizient(er) speichern oder trotz zunehmender Bebauung für energieneutrale Kühlung sorgen? Diese und andere Fragen drängen sich bei der aktuellen Stadtplanung auf.

Gleichzeitig sind die gesellschaftlichen Herausforderungen rund um die gesunde Ernährung und die Sicherung des Zugangs zu Lebensmitteln mit Qualitätseigenschaften wie ‚biologisch erzeugt‘, ‚aus lokaler Kreislaufwirtschaft‘ oder ‚aus vertrauenswürdiger Tierhaltung‘ zu nennen. Wie die Corona-Situation im Jahr 2020 gezeigt hat, werden die gesellschaftlichen Forderungen nach einer nachhaltigen Sicherung des Zugangs zu lokal und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln lauter. Viele Bürger*innen wünschen sich von politisch Verantwortlichen, die lokale Lebensmittelversorgung bei der zukünftigen

Entwicklung der Städte und Stadt-Land-Beziehungen zu berücksichtigen. Auch hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit kann die Lebensmittelerzeugung in der Stadt wichtige Beiträge leisten: Menschen mit geringem Einkommen können sich mit ressourcenschonend und lokal erzeugten Produkten versorgen und gesellschaftliche Randgruppen oder Menschen mit Beeinträchtigungen können beim gemeinsamen Gärtnern eingebunden werden.

Da die urbane Erzeugung von Lebensmitteln Lösungsansätze für viele gesellschaftliche Herausforderungen bietet, rückt sie vermehrt in den Mittelpunkt des Interesses. Das neue Motto lautet: Dringend Garten gesucht!

Was bedeutet *Urban Farming*?

Bei der Lebensmittelerzeugung lässt sich grob zwischen den bodengebundenen und den bodenungebundenen Systemen unterscheiden.

Die an den Boden gebundene Erzeugung kann sowohl in privaten oder öffentlichen Gärten als auch in landwirtschaftlichen Betrieben erfolgen. Während die betriebliche Produktion als unternehmerische Tätigkeit auf Gewinn ausgerichtet ist, dienen Gärten und Gemüsebeete auf Balkonen oder Dächern der Selbstversorgung. Zu nennen sind: Kleingärten, Familiengärten, Gemeinschaftsgärten, Schulgärten, therapeutische Gärten, *Squatter* Gärten oder Verkehrsinseln.

Auch bei den land- und gartenbaulichen Unternehmen gibt es diverse Geschäftsmodelle wie die sogenannten *Selbstpflücker*, das Hofcafé, den Hofladen oder die soziale Landwirtschaft, bei der ein Teil des Betriebseinkommens aus der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen stammt.

Technische Innovationen ermöglichen es, dass vermehrt Produktionsverfahren getestet und eingeführt werden, bei denen die Pflanzen nicht mehr in der Erde, sondern bodenunabhängig in geschlossenen Anlagen wachsen. Solche nicht-bodenbasierten Anbauverfahren beruhen in der Regel auf dem Hydroponik-System. Die Stützkonstruktionen, die die Pflanzen in der Nährlösung halten, oder die Materialien wie Pflanzenfasern oder Bimsstein, in denen die Pflanzen wurzeln, machen es möglich, Gemüse und Kräuter ohne Beete oder Ackerflächen anzubauen.

Was heißt das konkret für die Stadt Frankfurt am Main? Wie können sich dort die Menschen mit lokal bzw. regional erzeugten (Bio)Lebensmitteln versorgen, wenn diese nicht aus dem eigenen Garten kommen?

Es gibt drei Gartenbaubetriebe in und um Frankfurt, die das Geschäftsmodell der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) praktizieren, mit insgesamt 200 Mitgliedern. Diese bezahlen einen zu Jahresbeginn festgelegten Betrag und erhalten dafür wöchentlich Ernteanteile. Bei guter Ernte gibt es viel, bei schlechter Ernte wenig. Diese Kooperation zwischen Mitgliedern und Landwirt*innen sichert die Liquidität und mindert das Risiko. Ein anderes Finanzierungsmodell hat *Die Kooperative e.G.*, die wöchentlich ca. 500 Bio-Kisten an ihre Mitglieder innerhalb Frankfurts liefert, die mit Genossenschaftsanteilen am Unternehmenskapital beteiligt sind. Auch die *Futterkiste*, eine Food Coop, versorgt ihre Mitglieder mit Öko-Lebensmitteln.

Bodenunabhängige Systeme, die es nur als Hydroponik-Anlagen für Kräuter oder Salat in ausgewählten Supermärkten oder im kleinen Maßstab in privaten Wohnungen gibt, werden in Frankfurt bisher kaum genutzt.

Erfolgsfaktoren für die innovativen Modelle

Die Darstellung vor allem der neuen Formen der bodenunabhängigen Lebensmittelerzeugung im Stadtgebiet - sei es in landwirtschaftlichen Betrieben, privaten oder städtischen Gärten - zeigt, dass ein Wandel im Gange ist.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass sich die innovativen Geschäftsmodelle von SoLaWi, Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft, Marktschwärmereien, aber auch die Bio-Lieferdiensten bzw. Abokisten, durch den direkten Kontakt zwischen Anbietenden und Nachfragenden auszeichnen. Beide Seiten gehen eine Geschäftsbeziehung ein, die auf Vertrauen beruht. Transparenz und Integrität sind der Schlüssel zum Erfolg. Eine integrierte Wertschöpfungskette zeichnet sich dadurch aus, dass die Primärerzeugung nicht anonym bleibt, sondern die spezifischen Qualitätseigenschaften bei der Übergabe des Lebensmittels den Kund*innen quasi persönlich mitvermitteln kann: *Aus den Oberräder Gärten, mit Ihrer Finanzbeteiligung, aus einem Integrationsprojekt, von glücklichen Hühnern* usw. Es sind enge Verbindungen und die direkte Kommunikation zwischen den Beteiligten, die den Kitt der integrierten Wertschöpfungsketten ausmachen.

Die erfolgreiche, langfristig ausgerichtete Kooperation ist auch das Erfolgsrezept beim Aufbau von Gemeinschaftsgärten auf städtischen Flächen, denn hierbei spielt nicht nur die Kommunikation zwischen Erzeuger*innen und Konsument*innen, sondern auch die Abstimmung mit städtischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bzw. den Vorgaben von politisch Verantwortlichen eine Rolle.

Schlussendlich müssen Ziele und Wertvorstellungen der unterschiedlichen Partner*innen abgestimmt und Lösungswege für eventuell auftretende Konflikte angelegt werden.

Dr. Susanne v. Münchhausen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) und Sprecherin des Ernährungsrates Frankfurt/Main. Dieser Artikel entstand im Rahmen des LIAISON Projektes *Better Rural Innovation*, das im Rahmen des EU Programms Horizont 2020 unter der Nr. 773418 gefördert wird. Die Inhalte stellen die Meinung der Autorin dar und können von der Sichtweise der Europäischen Kommission abweichen.